

УДК 398.22

«Манас»: общечеловеческие идеалы

Тургуналиев Т.

Институт Манасоведения при КГУ им. И.Арабаева, Кыргызстан

Аннотация. Введение. Через всю эпопею «Манас» кыргызского народа красной нитью проходят не только национальные, но и общечеловеческие, непреходящие. Универсальными великими духовными ценностями выступают: единство народа; защита свободы и независимости страны; священное хранение чести и достоинства; воспитание человека на примерах пассионарного духа, высокой морали, патриотизма, героических свершений. Актуальность исследования. Она диктуется тем, что в современную эпоху глобализации противостоят друг другу два направления в развитии национальной и общечеловеческой культуры. С одной стороны, существуют национальные, мировые, прежде всего классические высокие ценности в духовной сфере; а, с другой стороны, мир наводняют низкопробные, нередко извращенные опусы так называемой «массовой культуры» человечество стоит на перепутье дорог: на какую сторону склонится чаша весов в результате этого противостояния? Если мы признаём бесспорное превосходство гениальных образцов духовных ценностей, то мы должны органически синтезировать самые лучшие достижения национальных образований и всего человечества.

Цели. Восхождения эпопеи «Манас» на мировой уровень возможно, если будут полностью осуществляться требования Закона о ней по широкому распространению эпопеи не только в нашей стране, но и в мировом масштабе. Мы не можем однозначно утверждать, что национальные и общечеловеческие идеи эпопеи «Манас» достаточно исследованы.

Методы исследования. Мы применяем методы: охвата всех сторон объекта; открытия тех сторон эпопеи, которые остаются вне поля научного исследования; сравнительного изучения «Манаса» с эпическими наследиями других народов мира; восхождения от исходных посылок к универсальному.

Основные итоги исследования. В одной статье невозможно полное исследование национальных и общечеловеческих идеалов, отраженных в эпопее «Манас». Однако, мы попытаемся кратко описать духовные ценности в эпопее, и которые были недостаточно исследованы до сих пор или впервые были открыты нами: Идеи единства защиты свободы и независимости, чести и достоинства является универсальными для всех народов и стран мира.

Эти новые выводы следовало бы включить в учебные программы по эпосоведению, манасоведению; вывести на широкое научное обсуждение.

Ключевые слова. «Манас», национальные идеалы, общечеловеческие идеалы, единство народа, свобода, независимость, достоинство нации, духовный мир человека.

1. Идея единства народа.

Во все времена истории человечества было первостепенно сохранение единства народа. В начале объединение родов в племя, затем племена создали ранние формы государства, а родственные из них сошлись в конфедерации в качестве наиболее приемлемой, обеспечивающей автономность субъектов объединения [1.111].

Один из главных героев эпопеи «Манас», великий мудрец, предсказывающий будущее, - Бакай говорит: «Вникни, Чубак, в свои слова! Разделишься, станешь жертвой лютых врагов. Молва «разделились кыргызы» распространится среди других народов». Так в поэтической форме он определяет суть исторической необходимости единства всех сорока кыргызских племен – ханств [2.142; 3.285; 4.112; 5.396]. Эти слова можно сказать в адрес любого народа (скажем, «не разделяйтесь, немцы, не разделяйтесь...»).

И кыргызские пословицы «Первоначало счастья в единстве», «Сила в единстве» выражают не единичное, а всеобщее. Объединенные силы всех кыргызских племен – ханств и народов, добровольно присоединившихся к кыргызам, к манасовской меритократической конфедерации, обеспечили победу над агрессорами и к созданию основ номадической цивилизации.

Народы, потерявшие единство, каникули в Лету [6.15; 2.2; 3.3].

Это священное достояние успешно претворялось в жизнь при меритократическом правлении конфедерацией. Меритократия возможна лишь при условии, когда во главе народа стоят великие мудрецы и герои, стратегически мыслящие в масштабе государства, конфедеративного объединения, осуществляющие не только национальные, но и общечеловеческие цели. Главными критериями меритократической власти являются:

- Справедливое, демократическое правление;
- Уничтожение варварства и направление страны на путь цивилизационного развития;
- Когорта мудрых и героев [7.275], способных справедливо править, защитить свободу народа, независимость страны, преданных пассионарным духовным ценностям [1.329], свободных от прокрустово ложе материальных богатств [8.89 - 94].

Меритократическое правления редко встречаются в истории. Эпоха горной, степной «кочевой империи» [9.10] кыргызов отражена в эпосе «Манас», когда, на наш взгляд, была достигнута вершина кочевой цивилизации. Этот процесс возглавляли великие Манас, Бакай, Кошой, Канькей, Алмамбет и другие. Эта эпоха породила совершенную меритократию и привела кыргызское общество к благоденствию. Можно сказать, к золотому веку, когда кыргызы находились на высоком уровне духовного и материального благополучия [3.5]. Меритократическое правление в эпические времена, возможно, существовало при власти пандавов во главе с йодхиштхирой, о чем повествует эпос индоариев «Махабхарата; и в Трое, в эпосе грекоариев «Илиада».

2. Идея свободы и независимости.

С древнейших веков по наши дни за свободу и независимость боролись, защищали герои. Кто в истории удостоился высокого звания «герой»? Это:

а. Племя. Народ. Среди этих субъектов истории были и есть те, кто обладает, прежде всего высоким пассионарным, героическим духом бесстрашия перед лицом сильных врагов, драматическими, нередко и трагическими коллизиями судьбы, и всегда готов бороться за свою свободу и независимость. Таких называют *героическим народом*. Они непобедимы. Если иногда терпят поражение, то это носит временным характер. Мировая наука утверждает о том, что на Земле первоначально был «Родительский, Отцовский – Материнский народ» [10.225], которым названы арийцы. Они, «арии ни при каких обстоятельствах не могут быть обращены в рабство» [11.92]. Многие народы, в том числе кыргызы, имеющие родство с ариями, индоарии, персоарии, грекоарии и другие отмечены

героизмом в защите свободы и независимости. Цивилизационная экспансия кыргызов описана в эпосе «Манас». Эпоха великих переселений народов сопровождалась экспансией цивилизации ариев на Севере Индии, в Персии, во всей Европе [12.3 - 270]. «Арии, вероятно обладали исключительными умственными способностями, наслаждаясь достижениями достаточно высокой материальной культурой» [12.13]. О том, что в самом начале человечества был один – единственный, «родительский» народ, значит, один – единственный язык, подтверждают и другие исследователи [13.269].

Эпопея «Манас», эпосы «Эр Төштүк», «Эр табылды», «Курманбек», «Жаныш - Байыш» и другие убедительно свидетельствуют: древние племена кыргызов, кыргызский народ по своим духовным пассионарным качествам, военно – стратегическому ратному опыту могут быть названы *героическими субъектами истории*.

б. Высокому званию «герои» достойны многие личности. Сущность героя – личности определена в Бхагавадгите, философской части эпоса «Махабхараты: «Блеск, великолепие, стойкость, одаренность, храбрость в битве, Щедрость, благородство – обязанности кшатриев...» [14.77] (подчеркнуть мною – Т.Т.). Этими свойствами особо отличались воины, прежде всего «великий воин» [1.85], избранный главнокомандующим, признанный не только в своей стране, но и в других государствах, даже врагами. В эпических произведениях это Манас, Арджуна, Аххилес, Алп Манаш, Алпамыш, Нюргун Боотур, Эр Төштүк и другие.

В эпопее «Манас» героев можно разделить на три ступени:

первое, Манас – величайший герой, которому нет равных «в восемнадцати тысячах вселенных». Наряду с этим, он является выдающимся государственным деятелем, патриотом, справедливым правителем. Он отличается прозорливой мудростью, высоким благородством, беспредельным великодушием;

второе, непобедимыми героями выступают Бакай, Кошой, Чубак, Алмамбет, Сыргак, Серек и остальные члены генералитета Манаса, «гроза для врагов сорок богатырей - чоро» [2.41]; главнокомандующие племенных войск Акбалта, Эр Төштүк, Музбурчак, Жамгырчы, Көкчө Бокмурун, Үрбү и другие;

третье, высокопрофессиональные гвардейские воины сорока витязей, воспитанные самим Манасом, «каждый из них был способен противостоять тысячам врагов» [2.41]. Этим достоинством отличались и воины племенно – ханских отрядов Кошой, Эр Төштүка, Акбалты, Көкчө, Жамгырчы, Музбурчака, Үрбү и других.

Эпиграфом автобиографии не только Манаса, но и всех героев эпопеи «Манас» служат его неодолимая решимость как категорический императив: «Враг, не ты, тот, кто может одолеть меня, Я, кыргыз не уступающий врагу» [2.57]. И это относится ко всему кыргызскому народу, показавшим себя в самые тяжелые, истребительные годы героической эпохи способным нанести сокрушительный удар превосходящему по количеству врагу, обеспечить победу и отстоять свою свободу, независимость.

Человечество квалифицирует свободу как главную и величайшую ценность. «Велик тот миг, когда до нас доходит весть о свободе... Свобода – единственная цель, к которой... стремится вся борьба, все старания людей на земле» [15.11]. И цели демократического устройства общества, государства, всякой позитивной системы законов, по мысли Жан – Жак Руссо «сводятся к двум главным вещам: свободе и равенству» [16.30].

Таким образом, свобода – это универсальная закономерность, обуславливающая жизнь без насилия, без угнетения всех живых существ, общества, государства.

3. Идея защиты чести и достоинства.

Единство народа, целостность страны; свобода и независимость; честь и достоинство являются неразрывными составными частями единой системы духовных и нравственных, идеологических и политических непреходящих ценностей.

Честь и достоинство, как и другие ценности, касаются всех частей общества: человека, семьи, сообщества, организации, народа, государства. Защиту чести и достоинства можно рассмотреть в дух ипостасях – в широком и ограниченном.

В широком смысле, святое хранение единства народа, защита отечества, борьба за свободу и независимость, беречь честь и достоинство нации, страны составляют их сердцевину.

Во многих событиях, изложенных в эпосе «Манас», защита чести и достоинства кыргызского народа выступает на первый план. На поминки по Көкөтөю кыргызы пригласили и высоких представителей китайских империи, возможно, в надежде, что те прекратят враждебные отношения к кыргызскому народу. Однако главари китайцев, калмыков Коңурбай и Жолой стали нагло требовать отдать им одного из великих тулпаров – скакунов Мааникера: «Во всей Вселенной нет такого тулпара» [17.128] (перевод мой Т.Т.). Кошой, до прихода Манаса на поминки возглавлявший Совет, готов уступить требованиям коңурбаев, чтобы любой ценой провести поминки спокойно. Но Манас, усмотрев в этом требовании попытку со стороны коңурбаев унизить национальные честь и достоинство кыргызов: «В судный день буду наказан я, За то, что уступил без боя. Лучше считай меня мертвым, Чем отдать Мааникера» [17.141] (перевод мой Т.Т.) и с этими словами он погнал и ранил Коңурбая, который вынужден был преподнести Манасу своего тулпара Кылкара, тем самым китайцы, калмыки уронили свою честь.

Второе, защита чести и достоинства является также священной и для человека, семьи, для сообщества.

У Алмамбета очень сложная судьба, о чем повествует эпос «Манас». Его жизненный путь делится на три периода. Первоначально он счастлив. Отец ему уступает ханство. Справедливо правит племенем. Стремясь вернуть Кан – Жайлак, издревле принадлежащий его роду, но захваченный Коңурбаем, в схватке наносит ему удар. За это верховный правитель Китая Эсенкан требует от отца

Алмамбета, чтобы убил своего сына. Он соглашается. Этот разговор услышала прекрасная Бурулча, дочь Эсенкана, и передает Алмамбету: отныне Китай не земля тебе и китайцы тебе не народ. Уезжай в другую страну, где будут ценить твое великое достоинство, твою честь. Он приходит к казахскому баатыру Көкчө, но и от него терпит унижение. Уезжает к Манасу. Здесь высоко ценят его незаурядный талант прекрасного военного стратега, высочайший дух, преданность боевому товариществу. Он становится молочным побратимом Манаса. Полюбил кыргызский народ за доброе, неизбывное стремление жить свободно, независимо. Вместе с Манасом и его воинством он воюет против агрессивной китайской империи. Редкое явление в мировом фольклорном наследии – Алмамбет, ханзу, теперь представляет *новый тип патриотизма, превращается в патриота кыргызского народа*. К слову сказать патриотами кыргызского народа становятся: и калмыцкий хан Шакум – Мажик, перешедший к Манасу, кыргызам со всем своим племенем- ханством из – за кровавой нападки на него со стороны родственного ему ханства китайской империи; замечательный воин – калмык Желденбай, впоследствии вошедший в когорту сорока витязей Манаса [18.14]; самое удивительное, и сын отъявленного врага кыргызов, учинившего им страшный геноцид, Алооке – Бооке, родной брат главного агрессора Коңурбая, также прониклись любовью к кыргызскому народу.

К числу патриотов нового типа, которые приобрели новое отечество, полюбив кыргызский народ, следует отнести и Каныкей – мудрейшую женщину, верного спутника жизни и государственного советника Манаса, и Арууке, супругу Алмамбета; и Айчүрөк, волшебную жену Семетея и других героев эпопеи «Манас».

Среди всех национальных игр, где шла ожесточенная конкурентное соперничество между кыргызами во главе с Манасом, и китайцами, калмыками, лидером которых был Коңурбай, наибольшей остротой отличалась борьба великих богатырей Кошой и Жолоя. На кону были поставлены национальные честь и достоинство двух противоборствующих сторон. Сорокалетний Жолой в расвете сил, «Ломающий железо как ветку» [19.181], и восьмидесятипятилетний Кошой, одержимый «Защитить честь, призвав всю свою энергию» [19.200]. Победа, сопряженная национальными честью и достоинством, пассионарным духом достается Кошой.

Выводы. Эпопея «Манас» является сосредоточием борьбы за идеалы единства народа, свободы и независимости, чести и достоинства, имеющие не только национальные, но и общечеловеческие значения. Именно потому «Манас» представляет собой неопределимый вклад кыргызского народа в золотую сокровищницу всего человечества. На этих идеалах будут воспитываться многие поколения людей Земли.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Морган Л.Г. Древнее общество. – Л.: Изд-во Института народов Севера ЦИТ СССР, 1935. – 350с.

2. «Манас». Кыскартылып бириктирилген вариант. Биринчи бөлүк, 2 – китеп. –Ф.: Кыргызмамбас, 1959. – 318б.
3. “Манас”. Кыргыз элинин тарыхый эпосу. Айтуучу: Жүсүп Мамай. – Үрүмчү, Шинжиан эл басмасы, 2004. – 1782 б.
4. “Манас” эпосу. Ш.Азизовдун варианты боюнча. – Б.: “Кут Бер”, 2013. – 408б.
5. Ашым Жакыпбек. Теңири Манас: Роман. – Б.: “Кыргызстан”, 1995. – 560б.
6. “Манас”: Кыргыздын баатырдык эпосу: Үчилтиктин биринчи бөлүгү. Түзгөн Б.Жакиев. – Б.: “Бийиктик”, 2011. – 15б.
7. Платон. Государство. – Соч. в трёх томах. Том 3. Часть 1. – М.: “Мысль”, 1971. – 345с.
8. Топчубек Тургуналиев. Байыркы көчмөн кыргыз цивилизациясы (“Манас” эпопеясы боюнча). Дүйнөлүк цивилизациялар. – Б.: “Турар”, 2016. – 408б.
9. Г.Г.Пиков. О “кочевой цивилизации” и “кочевой империи”. Статья первая. “Кочевая цивилизация”. – Новосибирск, Изд-во НГУ, 2009. -18с.
10. Чайлд Г. Расцвет и падение древних цивилизаций. Далекое прошлое человечества. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2012. – 383с.
11. Джавахарлал Неру. Взгляд на всемирную историю. – М.: “Прогресс”, 1981. – 370с.
12. Гордон Чайлд. Арийцы. Основатели европейской цивилизации. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2007, - 270с.
13. Уэйд Н. На заре человечества: Неизвестная история наших предков. – М.: Альпина нон фикшн, 2017. – 408с.
14. Философские тексты “Махабхараты”. Бхагавадгита. – Ашхабад, Изд – во “Ылым”, 1978. – 81с.
15. Карлейль Т. Теперь и прежде. – М.: Республика, 1994. – 415с.
16. Жан – Жак Руссо. Об общественном договоре. – www.koob.ru – библиотека.
17. “Манас”. Сагынбай Оробак уулунун варианты боюнча. II китеп. - Ф.: Кыргызстан, 1979. – 452б.
18. “Семетей”. Манас эпосунун экинчи бөлүгү. 3 – китеп. – Ф.: “Кыргызмамбас”, 1959. – 321б.
19. “Манас”. Сагынбай Орозбак уулунун варианты боюнча. III китеп. – Ф.: Кыргызстан, 1981. – 348б.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Morgan L.G. Drevnee obshhestvo. – L.: Izd-vo Instituta narodov Severa CIT SSSR, 1935. – 350s.
2. «Манас». Kyskartylyp biriktirilgen variant. Birinchi bөлүk, 2 – kitep. –F.: Kyrgyzmambas, 1959. – 318b.
3. “Манас”. Kyrgyz jelinin taryhyj jeposu. Ajtuuchu: Zhysyp Mamaj. – Үрүмчү, Shinzhan jel basmasy, 2004. – 1782 b.
4. “Манас” jeposu. Sh.Azizovdun varianty bojuncha. – B.: “Kut Ber”, 2013. – 408b.
5. Ashym Zhakypbek. Теңиги Manas: Roman. – B.: “Kyrgyzstan”, 1995. – 560b.
6. “Манас”: Kyrgyzdyn baatyrdyk jeposu: Ychiltiktin birinchi bөлүgү. Tызgөн B.Zhakiev. – B.: “Bijiktik”, 2011. – 15b.
7. Platon. Gosudarstvo. – Soch. v trjoh tomah. Tom 3. Chast' 1. – M.: “Mysl”, 1971. – 345s.
8. Topchubek Turgunaliyev. Bajyrky көчmөн kyrgyz civilizacijasy (“Манас” jepopejasy bojuncha). Dыjnөлүk civilizacijalar. – B.: “Turar”, 2016. – 408b.
9. G.G.Pikov. O “kochevoj civilizacii” i “kochevoj imperii”. Stat'ja pervaja. “Kochevaja civilizacija”. – Novosibirsk, Izd-vo NGU, 2009. -18s.
10. Chajld G. Rascvet i padenie drevnih civilizacij. Dalekoe proshloe chelovechestva. – M.: ZAO Centrpoligraf, 2012. – 383s.
11. Dzhavaharlal Neru. Vzgljad na vseмирnuju istoriju. – M.: “Progress”, 1981. – 370s.
12. Gordon Chajld. Arijcy. Osnovateli evropejskoj civilizacii. - M.: ZAO Centrpoligraf, 2007, - 270s.
13. Ujejd N. Na zare chelovechestva: Neizvestnaja istorija nashih predkov. – M.: Al'pina non fikshn, 2017. – 408s.
14. Filosofskie teksty “Mahabharaty”. Bhagavadgita. – Ashhabad, Izd – vo “Ylym”, 1978. – 81s.
15. Karlejl' T. Teper' i prezhde. – M.: Respublika, 1994. – 415s.
16. Zhan – Zhak Russo. Ob obshhestvennom dogovore. – www.koob.ru – biblioteka.
17. “Манас”. Sagynbaj Orobak uulunun varianty bojuncha. II kitep. - F.: Kyrgyzstan, 1979. – 452b.

18. "Semetej". Manas jeposunun jekinci belygy. 3 – kitep. – F.: "Kyrgyzmambas", 1959. – 321b.
19. "Manas". Sagynbaj Orozbek uulunun varyanty bojuncha. III kitep. – F.: Kyrgyzstan, 1981. – 348b.

«MANAS»: UNIVERSAL IDEALS

Turgunaliyev T.

The Institute of Manas studies were at KSU. I. Arabaev Kyrgyz State University

Abstract. Introduction. Throughout the epic "Manas" of the Kyrgyz people, not only national, but also universal human enduring ideas and aspirations are a red thread. This is an indisputable truth. Universal great spiritual values are: the unity of the people, the inviolability, inviolability of the borders of the state; protection of freedom and independence of the country; sacred keeping of honor and dignity; the education of a person on examples of a passionate spirit, high morality, patriotism, heroic accomplishments.

The relevance of research. It is dictated by the fact that in the modern era of globalization, there are two opposing directions in the development of national and universal culture. On the one hand, there are national, world first and foremost classical high values in the spiritual sphere; and, on the other hand, the world is flooded by low quality, often perverted opuses of the so-called "mass culture", humanity stands at a crossroads: on which side will the balance bow down as a result of this confrontation? If we are striving to recognize the indisputable superiority of brilliant examples of spiritual values, we must organically synthesize the best achievements of national entities and all of humanity.

Goals. The ascent of the epic "Manas" is possible if the requirements of the Law on it on the wide dissemination of the epic not only in our country but on a world scale will be fully implemented. We cannot unequivocally assert that the national and universal human ideas of the epic Manas have been thoroughly investigated.

Methods of research. We apply methods: coverage of all sides of the object; the discoveries of those aspects of the epic that until now remained outside the field of scientific research; a comparative study of "Manas" with the epic legacies of other peoples of the world; ascent from the original premises to the universal one.

Main results of the study. In one article, it is impossible to fully study the national and universal ideals reflected in the epic "Manas". However, we will try to briefly describe the spiritual values in the epic, and which have not been sufficiently explored until now or were first discovered by us: The ideas of unity of the protection of freedom and independence, honor and dignity are universal for all peoples and countries of the world. These new findings should be included in curricula for epic studies, manasology; to lead to a broad scientific discussion.

Keywords. National, universal ideals in the epic "Manas". It is holy to observe the unity of the people, the country. Protection of freedom and independence. Highly honor the honor and dignity of the nation. Enrichment of the spiritual world of man by perpetual great national - universal values.

Топчубек Тургуналиев – кандидат философских наук, и.о. профессора, директор института Манасоведения при КГУ им. И.Арабаева, e-mail: topchubek@yahoo.com, manastanuu2012@mail.ru

Topchubek Turgunaliyev - Candidate of Philosophy Sciences, acting professor, director of the Institute Manasology at the Kyrgyz State University after I.Araabev e-mail: topchubek@yahoo.com, manastanuu2012@mail.ru

Ссылка для цитирования:

Тургуналиев Т. «Манас»: общечеловеческие идеалы // Гуманитарный научный вестник. 2017. №9. С. 22-28. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№9-Turgunaliyev.pdf>